

T1-16

SERVICIO TÉCNICO SOBRE LAS DEFECTACIONES EN MICROSCOPIA ÓPTICA DURANTE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN

Leonardo Macías Prado

Universidad de la Habana. La Habana, Cuba. cm8lmp64@gmail.com

Objetivo: describir el servicio técnico sobre las defectaciones en microscopía óptica durante la gestión de la calidad educativa e investigación. **Método:** se analizó el registro de solicitud sobre las defectaciones de microscopios biológicos, microscopios estereoscopios o de disección y microscopios metalúrgicos. El servicio técnico se basó en cinco criterios de diagnóstico: 1) inspección visual externa, 2) conexión del equipo, 3) intensidad de luz, 4), funcionamiento de mecanismos y 5) presencia de suciedad. Las solicitudes correspondieron al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (Santiago de Cuba), Biofísica Médica (Santiago de Cuba), Facultades de Biología, Química, Farmacia, Física y Mecánica correspondientes a la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) y la Academia de Ciencias de Santiago de Cuba, mientras que en La Habana las solicitudes correspondieron al Centro de Investigaciones Marinas y la Universidad de la Habana. **Resultados:** se observó, que las defectaciones en la microscopía óptica obedeció a la falta de mantenimiento preventivo, además de la reparación y mantenimiento. **Discusión:** se indicó que las defectaciones se produjeron por errores durante el funcionamiento de enfoque, de la platina, manipulación de los tornillos macro y micrométricos, así como de los oculares. Entre los defectos propios de los equipos se halló, imagen doble en instrumentos binoculares, error de paralaje en equipos monoculares y binoculares, mientras que la reparación principalmente obedeció, a lo obsoleto de la tecnología. **Conclusiones:** las defectaciones de la microscopía óptica fueron por errores humanos de manipulación, falta de mantenimiento por especialistas y el uso de tecnologías con piezas reparadas y elevada tasa de depreciación.

Palabras clave: gestión de la calidad, mantenimiento, microscopía, tecnología óptica

Doi: 10.5281/zenodo.7977675

